

PPGFSC

**Método potenciodinâmico aplicado ao estudo da
difusão iônica limitada por camada porosa em
substratos de ITO**

Graziâni Candiotto

Orientadora: Prof^a Maria Luisa Sartorelli

Introdução

Introdução

- ITO $\equiv \text{In}_2\text{O}_3:\text{Sn}$
- ITO possui ótimas propriedades ópticas e elétricas.
 - **Bom condutor elétrico e transparente**
 - Aplicação em dispositivos optoeletrônicos
 - Monitores de tela plana (LED, OLED)
 - Dispositivos fotovoltaicos
 - Eletrônica Flexível
- Aplicações eletroquímicas
 - Substratos em eletrodeposição
 - Eletroporação
 - Biossensores ópticos

Requer eletrodos estáveis

Breve Histórico do ITO

- 1960: Intenso estudo de óxidos semicondutores
 - Determinação das janelas eletroquímicas
- 1970: Primeiros estudos sobre ITO
- 1990: O ITO ganha destaque em aplicações
- 2000: preocupação com a estabilidade
 - Huang et al: alterações na morfologia.
 - Senthilkummar et al: perda da transmitância.

- Spada et al (LabSiN): observação da dependência da morfologia com a composição dos eletrólitos (compostos por íons inertes no intervalo de potencial)

- Na presença de água + potenciais catódicos:

- Eletrólitos
 - 300 mM
 - Diferentes pH
- Voltametrias:
 - Formas distintas
- Diferentes forças iônicas

Motivação

- Investigar a influência do eletrólito no processo de redução do ITO
- Associar processo eletroquímico de redução com morfologia final da camada reduzida

Metodologia

- Voltametria linear com diferentes taxas de varredura
- Eletrólitos com mesma força iônica
- pH natural
- Aplicação de modelo eletroquímico adaptado
 - Determinação do caminho difusivo
- Correlação com microestrutura

Fundamentos Teóricos

Equação de Nernst

- É a equação que relaciona o equilíbrio dos potenciais de oxirredução em um célula eletroquímica.

$$E_{redox} = E_0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[A_{ox}]}{[A_{red}]}$$

Voltametria cíclica

- Técnica amplamente utilizada
 - termodinâmica dos processos redox
 - cinética de transferência de carga
 - reações químicas acopladas aos processos adsortivos
- Consiste em varrer o potencial do eletrodo de trabalho (WE) e medir a resposta da corrente.

$$V(t) = V_1 \pm v_s t$$

- A forma do voltamograma obtido na voltametria cíclica dependerá do tipo de mecanismo redox.
 - Reversibilidade
 - Irreversibilidade
 - reações acopladas

Equação de Nernst

limitado pelo transporte
de massa

Adsorptivo

limitado pela
resistência

Difusivo

ELETRÓLITO

**ELETRODO DE
TRABALHO (ITO)**

Adsorvivo

ELETRÓLITO

**ELETRODO DE
TRABALHO (ITO)**

Difusivo

Reversível

$$\Delta V_p = V_{pa} - V_{pc}, \text{ constante}$$

$$i_{pa}/i_{pc} \approx 1$$

$$\Delta V_p = \frac{59}{n} \text{ mV}$$

$$i_p = (2,69 \times 10^5) n^{3/2} A C_0 D^{1/2} \nu^{1/2}$$

Irreversível

$$i_p = (2,99 \times 10^5) n (\alpha n)^{1/2} A C_0 D^{1/2} \nu^{1/2}$$

Reação controlada por resistência ôhmica (camada porosa) - LPRM

- Utilizado para explicar a formação de óxidos em eletrodos metálicos ou sua redução
- Produto formado se deposita no eletrodo, bloqueando a área eletroativa
 - Resistência Ôhmica
- A camada bloqueadora dificulta a difusão dos íons do eletrólito

LPRM PARA UM SISTEMA POTENCIODINÂMICO

- Quando um potencial externo V é aplicado ao sistema, a resposta da corrente i é:

$$i(R_0 + R'_{(\theta)}) = V$$

- Durante o recobrimento do eletrodo, a resistência do eletrólito no poro

$$R'_{(\theta)} = \frac{\delta}{\kappa A^*(1-\theta)}; \quad b = \frac{\delta}{\kappa A^*}$$

- Dependência $\nu^{1/2}$ da corrente de pico e do potencial de pico presentes em um voltamograma

$$i_p = \left(\frac{Q_0}{b}\right)^{1/2} (1-\theta)\nu^{1/2} ; \quad V_p = \left(\frac{Q_0}{b}\right)^{1/2} (b + R_0(1-\theta))\nu^{1/2}$$

Equação de Nernst

Difusivo (limitado pelo transporte de massa)

$$i_p = (2,69 \times 10^5) n^{3/2} A C_0 D^{1/2} \nu^{1/2}$$

LPRM (limitado pela resistância)

$$i_p = \left(\frac{Q_0}{b} \right)^{1/2} (1 - \theta) \nu^{1/2}$$

Procedimentos Experimentais

Célula Eletroquímica

Eletrólitos utilizado

Solução	pH	κ (mS/cm)
100 mM KCl	5,80	11,41
300 mM KCl	5,80	28,80
300 mM NaCl	5,70	29,90
300 mM KI	8,80	40,40
150 mM AlCl ₃	2,50	22,40

Mesma Força Iônica

Microscópio de Força Atômica

$L_c \equiv$ tamanho médio de grão

Resultados

Voltametria Cíclica

Solução	pH	K (mS/cm)
100 mM KCl	5,80	11,41
300 mM KCl	5,80	28,80
300 mM NaCl	5,70	29,90
300 mM KI	8,80	40,40
150 mM AlCl ₃	2,50	22,40

$$E_{\text{redox}} = -0,431 - 0,0591 \text{ pH}$$

Diferentes taxas de varredura

Diferentes taxas de varredura

Resultados

Diferentes taxas de varredura

Resultados

Dependência da corrente de pico e do potencial de pico com a taxa de varredura

$$V_p = \left(\frac{Q_0}{b}\right)^{1/2} (b + R_0(1 - \theta))v^{1/2}$$

$$i_p = \left(\frac{Q_0}{b}\right)^{1/2} (1 - \theta)v^{1/2}$$

$$i_p = \left(\frac{Q_0}{b}\right)^{1/2} (1 - \theta) v^{1/2}$$

$$V_p = \left(\frac{Q_0}{b}\right)^{1/2} (b + R_0(1 - \theta)) v^{1/2}$$

Aplicação do Modelo LPRM

O modelo original

$$R = R_0 + \frac{b}{(1 - \theta)} = \frac{V - V_0}{i}$$

A variação de ΔV gera uma variação do parâmetro b

A variação de ΔV nos levou a analisar a **condutância** do sistema

$$\frac{di}{dV} = \frac{1}{R} = \sigma$$

Curvas de Condutância

Curvas de Condutância

Resultados

Curvas de Condutância

Resultados

Resultados

Região de recobrimento total do eletrodo

Processo lento

Processo rápido

Correção da condutância

$$\sigma = \sigma_0 \exp(B |V|)$$

Correção da condutância

- Após a subtração do termo exponencial

Correção da condutância

- Após a subtração do termo exponencial

Ajustes Referentes ao modelo LPRM

Ajustes Referentes ao modelo LPRM

Parâmetros ajustáveis obtidos através do modelo:

- $b \equiv$ impedância
- $Q_0 \equiv$ carga necessária para bloquear completamente o eletrodo

$$Q(V) = \frac{1}{\nu} \int_0^V i(V) d(V)$$

b e Q_0

Estão relacionados a morfologia

Modelo LPRM modificado

$$b = \alpha Q_0$$

Modelo LPRM modificado

$b = \alpha Q_0$

Solução	α
100 mM KCl	33 ± 2
300 mM KCl	94 ± 3
300 mM KI	139 ± 20
300 mM NaCl	284 ± 8

Caminho difusivo δ

- Após redução eletroquímica
 - volume do filme diminui 19%
 - poros interconectados \rightarrow difusão de íons

$$b = \frac{\delta}{\kappa A^*} = \alpha Q_0$$

$$\delta = \alpha Q_0 \kappa A^*$$

$A^* \equiv$ área seção reta do caminho de difusão

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R} = \sum \sigma \frac{A_n}{\delta_n} = \sigma \frac{A^*}{\delta}$$

$$A^* = 0,19 A$$

- Modelo modificado permite distinguir entre diferentes eletrólitos

– Parâmetro δ

$$b = \frac{\delta}{\kappa A^*} = \alpha Q_0$$

$$\delta = \alpha Q_0 \kappa A^*$$

$$\ln \delta = \ln G - \gamma \ln v$$

$$\delta = G v^{-\gamma}$$

Capacidade de um eletrólito formar um caminho poroso

Caracterização da morfologia MEV/AFM em diferentes estágios do processo de redução

Imagens de MEV

10 mV/s

100 mV/s

1000 mV/s

300 mM NaCl

300 mM KI

300 mM KCL

100 mM KCl

$$\theta(V) = \left(\frac{Q(V)}{Q_0} \right)$$

Imagens de AFM

AFM

Como correlacionar os parâmetros eletroquímicos com morfologia?

**Passeio aleatório discreto
em rede quadrada**

$$x_{(N)} = \sum_{i=1}^N S_i$$

$$\langle x_{(N)} \rangle = 0$$

$$x^2_{(N)} = \left(\sum_{i=1}^N S_i \right)^2$$

$$\langle x^2_{(N)} \rangle = \varepsilon^2 N$$

$\sqrt{\langle x^2_{(N)} \rangle} = \text{alcance máximo} = h = \text{espessura da camada porosa}$

$\varepsilon = \text{tamanho do passo} = L_c = \text{diâmetro dos grãos}$

$(\varepsilon N) = \text{caminho percorrido} = \delta$

$$\delta \propto \frac{1}{L_c}$$

$$\langle x^2 \rangle = \varepsilon^2 N$$

$$\langle x^2 \rangle = h^2$$

$$h^2 = \langle x^2 \rangle = \varepsilon(\varepsilon N) = L_c \delta$$

Conclusões

Conclusões

- O modelo LPRM modificado permitiu uma descrição fiel de $R = R(\theta)$
- As curvas de $R = R(\theta)$ podem ser descritas por dois parâmetros:
 - $b \equiv$ impedância de difusão
 - $Q_0 \equiv$ carga necessária para bloquear eletrodo
- Através do modelo foi possível determinar um valor médio para o caminho de difusão δ , que descreve o grau de porosidade do filme
- Conforme esperado, a cada eletrólito corresponde um valor típico de δ
- O tamanho médio de grão foi determinado por medidas de AFM (L_c)
- O modelo do passeio aleatório foi utilizado para correlacionar δ com o tamanho médio de grão
 - Existe uma relação inversa entre L_c e δ
- Observou-se uma boa correlação qualitativa entre L_c e δ

Perspectivas futuras

- Validar o modelo, medindo δ por outras técnicas:
 - FE-SEM, capacitância (EIS), refletometria de raios-X
- Aplicar o modelo para outros eletrólitos
 - Usar taxas de varreduras maiores
 - Composição, concentração, pH
- Utilizar outros eletrodos, investigando
 - processos de redução
 - SnO, FTO, TiO₂, ZnO
 - processos de oxidação
 - titânio, cobre, aço, ligas amorfas

Agradecimentos

- A prof^a Maria Luisa pelo projeto e ensinamentos.
- A todos os colegas de Laboratório (Everton, Lucas, Luana, Rafael, Robson, Edna, Vanessa, Gabriela, Bárbara e aos demais integrantes).
- A prof^a Marta R. Dotto e sua aluna Michele Tonet e ao laboratório LSA pelas imagens de AFM.
- Ao programa de PGFSC, CNPq e INEO pelos auxílios prestados.
- A presença do membros da banca.
- E a todos presentes.

Obrigado

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê”.

Arthur Schopenhauer

Modificação da superfície

- Limitação da área eletroativa com máscara coloidal
- Esferas: $\phi = 172$ e 549 nm
- Eletrólito: 300 mM KCl

Solução	α
300 mM KCl	
liso	94 ± 3
549 nm	130 ± 30
172 nm	200 ± 20

$$b = \frac{\delta}{\kappa A^*}$$

- Comportamento não linear entre b e Q_0
- Houve diminuição da área eletroativa